

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СУЧАСНІ МІСТИФІКАЦІЇ ЛАВРСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

Протягом останніх років у мас-медіа і популярній літературі з'явилася низка міфологічних сюжетів, що присвячені одній з найбільших таємниць новітньої історії України – руйнуванню Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. Спробуємо прокоментувати декотрі з них.

Найбільше потішив електронний ресурс – мультимедійна платформа іномовлення України, що представляє так звані “Новини Укрінформ”. Це джерело запропонувало таку інтерпретацію згаданої події: “Донедавна існувала лише одна – офіційна версія знищення Успенського собору: як стверджували радянські історики, його підірвали нацистські окупанти. Але нині існує й інша, в якій ідеться про те, що при відступі радянських військ із Києва 16–17 вересня 1941 року собор (так само як і Софійський) було таємно заміновано саперною командою спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС у рамках ведення війни тактикою “спаленої землі”, а 3 листопада – підірвано. Споруду планували висадити в повітря разом з німецькими високопосадовцями та їхнім гостем – президентом Словаччини Тісо, але чомусь стався збій в операції, й вибух пролунав із запізненням. Того дня на території Лаври відбулися чотири вибухи. Від першого завалилася частина кріпосної стіни, другий стався в арсеналі, біля головних лаврських воріт, де був склад боєприпасів, від третього вибуху задрижала земля – це був вибух в Успенському соборі. Але храм встояв. Через деякий час в соборі пролунав новий надзвичайно потужної сили вибух, і його собор вже не витримав. Територія Лаври була всіяна шматками мозаїк собору, фресок, вівтарної різьби. В результаті цієї акції загинули близько 20 німецьких солдатів і офіцерів. За радянських часів і мови про відновлення храму не йшлося”¹.

Одразу відзначимо, що у дописі сором'язливо не вказано поіменно жодного з радянських істориків, які відстоювали так звану “офіційну версію”. Натомість з'являється чимало приголомшуючих подробиць версії “неофіційної”. Зокрема, повідомляється, що Успенський собор був замінований заледве не перед самою появою нацистів, “при відступі радянських військ із Києва 16–17 вересня 1941 року”. Можна, звичайно, списати цей пасаж на недорікувату авторську стилістику, так само як і фразу, що в Лаврі планувався замах на ... “німецьких високопосадовців” (з таким самим успіхом можна було б використати термін “менеджерів”). Але звідки взялася сенсаційна інформація, що мінування здійснювалося загадковою “саперною командою спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС”, й під час диверсії загинуло близько 20 нацистських солдатів і офіцерів?

Як достеменно відомо, Успенський собор вибухнув порожнім, вже після того як “німецькі високопосадовці” з нього пішли. Натомість, окупанти зазнали втрат під час вибуху на Оглядовому майданчику вранці 20 вересня 1941 р., але ця диверсія не завдала жодної шкоди храму, та прилеглий до нього забудові, отже, того дня територія Лаври не могла бути всіяна шматками мозаїк собору, фресок та вівтарної різьби. Нацистські солдати спокійнісінько ходили на екскурсії до монастиря і собору аж до кінця жовтня. Згадку про чотири вибухи в Лаврі запозичено знову ж таки в Анатолія Кузнєцова; вона є ретроспективним описом подій: детонація снарядів в Арсеналі сталася за шість тижнів до підриву Успенського собору.

Стосовно інформації про 18 дивізію НКВС, що була наведена у вищезгаданому електронному джерелі, цілком очевидно, що це черговий міф, але було б цікаво простежити його витоки. Матеріали про організаційну структуру органів НКВС та її військових формувань доступні, їх можна легко знайти у спеціалізованих довідниках та Інтернеті. Скоріше за все, автори “довідки” Укрінформу орієнтувалися на т.зв. “Перечень главных управлений, штабов, соединений, частей и других формирований войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МООП за 1918–1960 гг.”, де подано, зокрема, список дивізій військ НКВС-НКДБ-МВС СРСР у 1934–60 рр.²

¹ 3 листопада. Пам'ятні дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2113107-3-listopada-pamatni-dati.html><http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2113107-3-listopada-pamatni-dati.html>.

² Дивізії військ НКВД – НКГБ – МВД СССР в 1934–60 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.remezovi.ru/biblio/war/divizii_NKVD_table.htm.

У тому довіднику пропонується вичерпна інформація про час створення, дислокацію, період функціонування та долю вказаних формувань, а також місце зберігання архівної документації про них. Слід зазначити, що подібна інформація для 18 дивізії, крім її порядкового номеру, там відсутня. Нескладно уявити, що саме ця прогалина й послужила джерелом для подальших конспірологічних теорій, передусім припущення, що згадане об'єднання було причетне до мінування Києва восени 1941 р.

Утім, перш ніж робити подібні заяви, варто було б пошукати додаткової інформації. Після нетривалих пошуків вимальовується наступна картина. Відсутність інформації про з'єднання з порядковим номером "18" пояснюється тим, що сталої військової частини із такою нумерацією ніколи не існувало; його тимчасово надавали різним дивізіям НКВС на стадії їхнього переформування. У червні 1941 – лютому 1942 рр. цей номер було закріплено за колишньою 26 бригадою військ НКВС СРСР з охорони залізничних споруд (з 11 лютого 1942 р. перейменована в 30 стрілецьку дивізію), причому вона мала постійне місце дислокації ... у Тбілісі і брала участь виключно в обороні Північного Кавказу та забезпеченні введення радянських військ до Ірану. В лютому 1942 р. ту назву отримала колишня 25 дивізія військ НКВС СРСР, перепрофільована на охорону особливо важливих підприємств промисловості. У свою чергу вказане з'єднання було постійно дислоковано у Свердловську та не брало участі у бойових діях на фронті (за винятком окремих підрозділів і снайперських команд). Таким чином згадка про причетність "саперної команди спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС" до мінування Києва є подвійною містифікацією, оскільки подібне з'єднання ніколи не розміщувалося в Україні і взагалі не мало в організаційно-штатній структурі саперів, виконуючи за своїм військовим профілем зовсім інші завдання.

Слід відзначити, що це далеко не перша спроба пов'язати органи НКВС із вигаданою диверсійно-терористичною діяльністю в Києві. На одному з військово-патріотичних форумів в Інтернеті був розміщений матеріал про полоненого нацистами комбрига НКВС Балабанова, який дав свідчення про мінування середмістя української столиці за наказом командувача Південно-Західного фронту генерала Кирпоноса¹. На жаль, ця нісенітниця без серйозної перевірки була розтиражована багатьма популярними сайтами. Знову ж таки у відкритому доступі можна отримати вичерпну інформацію про вищий командний та начальницький склад військ НКВС СРСР у передвоєнні роки.

Звання комбрига було запроваджено у військах НКВС згідно з наказом № 227 на підставі Постанови ЦВК і РНК СРСР від 16.10.1935 р. "Про затвердження Положення про проходження служби командним і начальницьким складом прикордонної і внутрішньої охорони НКВС СРСР"². На спеціальних пошукових сайтах можна дізнатися прізвища усіх військовослужбовців, представлених до того звання перед німецько-радянською війною: 30 (1935), 3 (1936), 3 (1937), 16 (1938), 27 (1939), 8 (1940). Вказане звання 1941 р. не надавалося нікому. Жодної особи на прізвище Балабанов або подібне до нього серед співробітників НКВС того часу час не фігурувало³. Натомість вдалося розшукати оперуповноваженого Балабанова, який був засуджений 1936 р. до трьох років ув'язнення за фабрикацію кримінальних справ⁴. Зрозуміло, що вказана особа навряд чи могла в подальшому здійснити успішну службову кар'єру. Зрештою, слід відзначити, що "саперні команди спеціального призначення" (щоправда з дещо відмінною назвою) перебували лише у складі Головного військово-інженерного управління РККА, але це зовсім інша історія, що не має жодного стосунку до конспірологічних припущень.

Наостанок звернемо увагу на фразу: "за радянських часів і мови про відновлення храму не йшлося". Це твердження теж є зловмисною містифікацією, що лишається цілком на совіс-

¹ Зондеркоманда 4-а из айнзатцгруппы Ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reibert.info/threads/zonderkomanda-4-a-iz-ajnzatcgruppy-c.182887/>.

² Приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР от 21 июня 1936 г. № 227 с объявлением Постановления ЦИК и СНК СССР от 16 октября 1935 г. "Об утверждении положения о прохождении службы командным и начальствующим составом пограничной и внутренней охраны НКВД СССР" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/72999>.

³ Высший командный состав войск НКВД СССР (1935–1940) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://forum.mozohin.ru/index.php?topic=796.0>

⁴ Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. – М., 2010. – С. 234.

ті авторів допису. Під час тривалих архітектурно-археологічних досліджень руїн Успенського собору в 1950–1980 рр. тривав збір інформації, необхідної для відтворення пам'ятки. У 1980–1981 рр. науково-дослідний інститут теорії, історії та перспективних проблем архітектури на підставі отриманих даних розробив концепцію відновлення храму, а 1981 р. Київський міськвиконком та Держбуд України затвердили відповідну програму. У межах вказаної програми розпочалася розробка ескізного проекту відбудови пам'ятки (автор проекту О. О. Граужис), услід за цим інститут “Укрпроектреставрація” організував роботи з додаткового вивчення її залишків.

Низкою спеціалізованих організацій під загальним керівництвом А. Є. Антонюка, І. П. Бойка, І. П. Гордєєва та А. О. Рожкова у 80 рр. ХХ ст. було здійснено цілий комплекс інженерно-технічних досліджень. Вивченням стану фундаментів собору і збором технічної інформації про його підмурки у 1982–1986 рр. займалася архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом В. О. Харламова¹. Без копійки праці низки організацій та творчих колективів приступити до відбудови Успенського собору було неможливо. Фактично, саме у радянський період було вповні підготовлено проектно-реставраційну документацію, необхідну для успішної відбудови храму. Паркан навколо майбутнього будівельного майданчика на руїнах пам'ятки з'явився 1986 р. На жаль, невдовзі стався вибух на Чорнобильській АЕС, різко погіршилася економічна ситуація, і будівельні роботи були згорнуті на десятиліття.

Оскільки нових подробиць про знищення Успенського собору нині добути практично неможливо, бо не лишилося живих свідків самої події, то поява “чергових сенсаційних викриттів” *уможлиблюється* лише за умови повної анонімності чи недоступності подібних джерел. Саме за такою схемою, між іншим, були оприлюднені у 1990–2000 рр. “одкровення” Лутіна, Спановського, Коваленка, Кучерука та інших, що виявилися звичайнісінькими вигадками². Проте користування подібними кривосвідченнями у наш час стає майже неможливим або вкрай ускладненим, оскільки серйозним дослідникам доводиться постійно зважати на старовинну англійську приказку “диявол чатує у подробицях” та потенційні наслідки використання фальсифікованих матеріалів для свого наукового авторитету.

Здебільшого з цієї логічної пастки існує один вихід: описувати події від імені реального свідка, опитати якого вже неможливо. Щось подібне спостерігаємо у випадку з київським репортером Леонідом Сапожниковим. У нещодавно опублікованій книзі “Криве дзеркало війни” він береться “неупереджено дослідити популярні міфи, пов'язані з історією Другої світової війни, і відшукати істину”. У полі зору автора опинився і злочасний вибух у Печерській лаврі. І тут дослідник робить сенсаційне зізнання: “На початку 1980-х років доля звела мене з цікавою людиною – Михайлом Татарським, який в 1941 році був командиром 11-го саперного взводу спецпризначення. Ми обидва перебували на профспілковому обліку в Київському комітеті літераторів, і одного разу на зборах, присвячених Дню Перемоги, ветерана попросили поділитися спогадами. Татарський назвав низку об'єктів, які замінував його взвод, – від залізничних колій на станції Жуляни до Успенського собору. “Тільки не бийте мене, друзі, за собор, – сказав він. – Я виконував наказ, підписаний Хрущовим”. З якою ж метою, запитали ми розповідача, було дано такий наказ? Виявляється, воєначальники припустили, що німці встановлять біля собору важкі гармати для обстрілу лівого берега, і збиралися завалити їх уламками. Радіосигнал, за словами Татарського, був надісланий з Борисполя в перші дні після здачі Києва. Міна чомусь не вибухнула (мені хочеться припустити, що хтось з рядових виконавців, щоб не брати на душу тяжкий гріх, свідомо схалтурив при її установці). Татарський не сказав, хто 3 листопада довів справу до кінця. Очевидно, він сам цього не знав”³.

Стаття супроводжується розлогими просторікуваннями про “техніку особливої секретності”, руйнування Хрещатика (звичайно, комуністами) і, насамкінець, власним розслідуванням автора щодо обставин і мотивів знищення Успенського собору. Висновок очікуваний: “підірваний Хрещатик був лише першим актом задуманої в Кремлі трагедії. ... на кремлівсь-

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000. – С. 104–122.

² З цими “свідченнями” можна детальніше ознайомитися в наступному виданні: див.: Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. – К., 2011.

³ Сапожников Л. Кривое зеркало войны. О мифах Второй мировой войны. – К., 2014. – С. 38.

кому керівництві лежить і інша провина: спроба списати вибухи на окупантів. ... Цю міну Кремль заклав під історію”. Нацисти “лише використали ситуацію в своїх цілях”, коли “логічно і символічно висадили Успенський собор, щоб не залишалось ніяких ілюзій, хто господар в Україні”. Тобто перед нами знайома версія, що до вибуху в Лаврі причетні обидва тоталітарні режими. Винні усі, і водночас конкретних винуватців не названо, оскільки жодних документів у розпорядженні автора не було.

У минулому Л. Сапожніков писав переважно дитячі або науково-популярні твори; в останньому десятилітті навіть був редактором української версії журналу “За рулём”. Проте нині він повністю переключився на комерційні проекти: створення публіцистичних есеїв, присвячених контрверсійним епізодам всесвітньої й вітчизняної історії. Не будемо вдаватися до аналізу фаховості висвітлення решти сюжетів, але до написання нарису про лаврську трагедію автор поставився напрочуд недбало, не кажучи про “оригінальну” методику збору матеріалів¹ і заангажованість у висвітленні заявленої теми. Конкретної відповіді на сформульоване питання Л. Сапожніков не дав, оскільки з оригінальними документами ніколи не працював, а всі використані матеріали безцеремонно “позичив” у інших авторів, нехтуючи їхнім поглядом на згадані події. Дуже мило, наприклад, говорити зараз про своє враження від спогадів Альберта Шпеєра, оприлюднених ще наприкінці 1980 рр.! А ще більший захват викликає посилання на свідчення покійного нині М. Татарського, зроблені заледве не 40 років тому у присутності великої групи ветеранів. Чому ж не спало на думку оприлюднити ці сенсаційні викриття наприкінці 80-90-х рр. ХХ ст. чи принаймні у 2000-ні рр. ХХІ ст.? І, що важливо, чому це не зробив ніхто із свідків тої “вікопомної” зустрічі?

На нашу думку, тому, що змальована автором картина є такою ж умоглядною вигадкою, що й численні “реконструкції подій”, що з’явилися до нього. Не виключено, що Л. Сапожніков міг дійсно спілкуватися з М. Татарським, і що останній ділився з ним своїми фронтовими спогадами, у тому числі й щодо обставин мінування Києва у серпні 1941 р. Але історія, запропонована читачам, є алогічною у своїх подробицях і, що найголовніше, суперечить публічним інтерв’ю самого Татарського, вміщеним у ЗМІ. Отже, згідно з історією, почують у далекі 80-ті рр. ХХ ст., Успенський собор мінували начебто для того, щоб ... завалити уламками місце, де нацисти *потенційно* могли влаштувати артилерійську батарею, причому вибух не стався через технічну несправність пристрою.

Насправді, батарею можна було розмістити лише у єдиному місці, де прилеглі споруди не перекривають довколишню панораму – на Оглядовому майданчику, як це й сталося в дійсності. З оперативної точки зору сценарій, що описаний Л. Сапожніковим буцімто зі слів Татарського, є цілковито абсурдним. Кому спало б на думку знищувати ворожу позицію у такий екстравагантний спосіб – за допомогою направленої підризу будівлі, розташованої за 100 м від уявної цілі, і без врахування того, що позицію закриває інша споруда (корп. № 30, колишня Іконописна майстерня)? Чи не простіше було замінувати останню будівлю (котра, між іншим, розташована безпосередньо на Оглядовому майданчику), а ще ліпше – майданчик, де могла розміститися потенційна ціль? До речі, радянські сапери саме так і вчинили й успішно ліквідували ворожу батарею на другий день окупації (20.09.1941), хоча, згідно з Л. Сапожніковим, “міна чомусь не вибухнула”. Незрозуміло те, навіщо автору знадобилося зображати радянсь-

¹ Автор робить прямі запозичення з чужих робіт без жодних посилань і при цьому вдає, що дійшов своїх висновків самостійно. Ось приклад подібних запозичень (паралельні цитати наведені з наших публікацій – книги 2011 р. та статті 2008 р. з тижневика “2000”): “в соборе погибли только те иконы и утварь, которые, по мнению экспертов рейхслеитера Розенберга, не представляли собой ценности или были даже идеологически вредными” – “нацистські “експерти” навмисно залишили в Успенському соборі речі, які, на їхню думку, не становили особливого інтересу або мали суто обрядове призначення, а отже розцінювалися ними як ідеологічно шкідливі”; “в итоге она (коллекция икон з Успенського собору. – *Авт.*) попала в одно из поместий Восточной Пруссии и сгорела вместе с ним в феврале 1945 года” – “шедеври лаврської ризниці насамкінець вивезено до Східної Пруссії, де вони майже повністю загинули 17 лютого 1945 р. під час спустошливої пожежі в маєтку графів Шверінів Wildenhoff під Кенігсбергом”; “две версии о диверсантах. Согласно первой, его взорвала спецгруппа НКВД, согласно второй — армейский спецназ” – “Согласно первой версии, храм взорван тщательно законспирированной диверсионной группой НКВД во главе с неким Спановским. ... Согласно второй версии, взрыв храма был произведен армейским спецназом, возглавляемым лейтенантом Лутиным”; “обе версии словно взяты из плохой шпионской повести” – “всі ці подробиці нагадують сюжет поганого пригодницького фільму”.

ких “воєначальників”, а разом і їхніх підлеглих, що підкорялися подібним наказам, невинними ідіотами. Лише для того, щоб пофантазувати на тему тактики і стратегії та похизуватися тим, що він, виявляється, дізнався про “страшну таємницю” раніше від усіх?

Зрозуміло, ми маємо справу з черговим секретом полішинеля. Л. Сапожніков усього лише вирішив обмежитися тією версією, згідно з якою руйнування Успенського собору лишалося цілковито на совісті радянського командування, а всі його заходи носили безглуздий, неефективний і злочинно-нерозважливий характер. Достатньо поглянути на його оцінку подій на Хрещатику і контрдії нацистів: “об’єктивно кажучи, вони врятували Київ від ще страшніших руйнувань”. Але, разом з тим, автор потрапляє у пастку власної ж логіки. Описуючи підготовку диверсії у Лаврі, він постійно ставить під сумнів “подробіці”, повідомлені її “учасниками”: сапери “не могли не розуміти просту річ: якщо міна не зреагувала на сигнал у вересні, то щось з нею не так!..” “Обидві версії (про вибух собору. – *Авт.*) немов узяті з поганішої шпигунської повісті”. “Перебувати в Лаврі непоміченими півтора місяці можна було хіба що внизу, в печерах, прикинувшись святими мощами”, або ж якби “у диверсантів було зілля, що робило їх невидимими”. Під час візиту Тісо “міфічні диверсанти чекають невідомо чого ще годину”. Описи кодового сигналу (число 666) “страшенно гарні, як в містичному трилері”, але “насправді сигнали для радіомін були не цифровими, а аналоговими й лунали в ефірі як безневинні мелодії”.

Врешті-решт автор змушений констатувати: “Більш абсурдну операцію важко уявити”. То хіба це не визнання, що уся міфологізована версія про мінування Успенського собору разом з вигадкою про те як його уламками збиралися закидати ворожу артилерійську позицію наскрізь абсурдна і фальшива? Нарис Л. Сапожнікова слід сприймати як намагання оприлюднити під виглядом документальних свідчень, отриманих від безпосереднього учасника подій, *витвір власної уяви*. Не виключено, що подібні “одкровення”, стилізовані під оригінальні свідчення, що десятиліттями приховувалися з якихось “поважних” причин, будуть з’являтися і в майбутньому. На жаль, лаврську трагедію продовжують використовувати в комерційно-розважальних цілях.

Наостанок запропоную найбільш екзотичну (якщо тут доречно застосувати подібну характеристику) версію щодо мотивів руйнування собору, що сподобалася мені найбільше. “Кость Бульдин, який за радянських часів на трибуні був побіч Микити Хрущова, а за німців приятелював з німецькими генералами, твердив, що німці знали про замінування Успенського собору більшовиками, але не розмінювали його не тому, що було неможливо, а тому, що Собор був покритий листовним золотом. Вони чекали, поки він злетить в повітря, як й інші будинки, заміновані більшовиками, а потім вони заберуть”¹. Коротка довідка: К. П. Бульдин (1897–1966, Буенос-Айрес) – український скульптор і живописець, один із співавторів проекту пам’ятників Т. Шевченку в Каневі та Харкові (нереалізованих); з 1944 р. на еміграції в Австрії та Аргентині. Згідно з наведеною вище версією, повними ідіотами виглядають вже нацисти – вони не запобігли руйнуванню Успенського собору через те, що їм зручніше було обдирати сухозлітку на землі, аніж дертися за нею на склепіння храму. Мабуть, цей рецепт порекомендував своїм німецьким приятелям сам Кость Бульдин.

У підсумку закликаємо дослідників, що займаються цією болючою темою, перейти до пошуку справжніх документальних джерел та використання бездоганних доказів, відмовитися від пропагування штучно сконструйованих домислів і звичайнісіньких побрехеньок.

¹ Коновал Олексій. Хто зруйнував Успенський собор у Києві? // Свобода. – 2001. – Ч. 35. – 31 серпня. – С. 9.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвєщати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017